

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ

Студент : **Исматуллаева С.У**

Студентки 4 курса 404R-МПХ, ТГПУ им. Низами,

научный руководитель: к.пед.н., доц. **Алимова Ф.А.**

АННОТАЦИЯ

В тезисе рассмотрены применение интерактивных плакатов в образовании.

Ключевые слова: интерактивные технологии, плакаты, процесс.

Интерактивные технологии обучения - это такая организация процесса обучения, в котором невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющем, основанном на взаимодействии всех его участников процесса обучающего познания. Использование интерактивных технологий при изучении в школе химии, является объективной потребностью, продиктованной требованиями современного общества.

Увлечь учеников своим предметом, сегодня уже невозможно без применения новых интерактивных технологий, так как односторонняя коммуникация оправдана лишь в случае недостатка информации, невозможности ее получения другим способом, кроме как из рассказа учителя. Интерактивные методы принято рассматривать как самую современную форму активных методов:

- интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и обучающегося;
- это обеспечивает совместное выполнение обучающимися работы;
- учит критически мыслить;
- создаёт комфортные условия обучения;
- переводит познавательную деятельность на более высокую форму сотрудничества;
- учит общению.

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых учитель или ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс

обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение закончится.

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между учеником и учителем, между самими учениками.

Задачами интерактивных форм обучения являются:

пробуждение у обучающихся интереса;

эффективное усвоение учебного материала;

самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собственного варианта и обоснование решения);

установление взаимодействия между учениками, обучение работать в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства;

формирование у обучающихся мнения и отношения;

формирование жизненных и профессиональных навыков.

При использовании интерактивных форм роль учителя резко меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.

В современных условиях, когда модернизация знаний стремительна, а старые знания быстро устаревают, единственным выходом для получения высокой квалификации и поддержания ее на должном профессиональном уровне является освоение новых педагогических технологий, формирующих активную роль обучаемого. Важно сочетать современные интерактивные и традиционные методы обучения. Нужно, чтобы традиционные и инновационные методы обучения были в постоянной взаимосвязи и дополняли друг друга.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алимova Ф. А. ОБУЧЕНИЕ ТЕМЫ «КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ» НА ОСНОВЕ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2022. – Т. 5. – №. 2.

Усмонова Д. Т. ОСНОВНЫЕ УЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ НАУКИ //Multidiscipline Proceedings of Digital Fashion Conference. – 2022. – Т. 2. – №.1

Музаева, З. М. Интерактивные методы преподавания химии в современной школе / З. М. Музаева. — Текст : непосредственный // Инновационные педагогические технологии : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2015 г.). — Казань : Бук, 2015. — С. 20-24. — URL : <https://moluch.ru/conf/ped/archive/183/8943/> (дата обращения: 08.05.2020).